

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
TALLER DE PERIODISMO MULTIMEDIA I		Duración:	Primer Semestre
Código:	16334	Lengua principal:	Español
Tipología:	Optativa	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSEFA ESTABLÉS HERAS		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Maria.Estables@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Miércoles 9:30 a 10:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO
Miércoles 12:30 a 14:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO
Jueves 9:30 a 10:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO
Jueves 12:30 a 14:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Martes 10:00 a 14:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.07 - DESPACHO VICEDECANO
Miércoles 11:00 a 13:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.07 - DESPACHO VICEDECANO

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es	
Página web personal:		

3. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable, pero no obligatorio, haber superado:

- Expresión oral y escrita en español para medios informativos
- Teoría del periodismo
- Técnicas del mensaje en prensa e Internet
- Periodismo audiovisual: televisión
- Ciberperiodismo

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de técnicas para la pre-producción, producción, edición y realización de un proyecto multimedia, poniendo en práctica de forma integrada los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, tanto en el terreno del periodismo textual y audiovisual, como de otros posibles soportes innovadores o interactivos. El proyecto se centra en el desarrollo de las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias, y se tiene la oportunidad de adquirir capacidad reflexiva y creativa para la producción de contenidos de calidad profesional que permitan poder planificar y ejecutar eficazmente dichos proyectos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.	Competencia
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.	Competencia
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.	Competencia
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.	Competencia
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.	Competencia
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas	Competencia
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Metodologías emergentes e innovadoras (por ejemplo, el 'Design Thinking'). Nivel I.
Tema 2: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, lenguajes y géneros, interactividad y usabilidad. Nivel I.
Tema 3: (Nuevas) narrativas, sus lenguajes y géneros. Diferencias entre cros/ multi / transmedia. Nivel I.
Tema 4: Pre y postproducción, edición y realización. Nivel I.
Tema 5: Analítica web y SEO. Derecho y legislación. Modelos de negocio. Nivel I.
Tema 6: Estrategias de difusión. Redes sociales. Nivel I.

Comentarios adicionales

Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades del alumnado y de sus proyectos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Otra metodología	E01, E03, E08, E10, E11, E12, E13, E14, E18, G02, G04, G06, G08	1,20	30,00	100,00 %	Sí	No	El profesorado expondrá los contenidos básicos de la asignatura y propondrá trabajos para la ampliación de los mismos en función de los intereses y necesidades del alumnado.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Prácticas)	Trabajo dirigido o tutorizado	E01, E03, E08, E10, E11, E12, E13, E14, E18, G02, G04, G06, G08	1,20	30,00	100,00 %	Sí	No	El alumnado realizará el proyecto cros/multi/transmedia con la orientación del profesorado.
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo autónomo	E01, E03, E08, E10, E11, E12, E13, E14, E18, G02, G04, G06, G08	3,60	90,00	0,00 %	Sí	Sí	El alumnado realizará el proyecto cros/multi/transmedia de manera autónoma.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Prueba final	30,00 %	Elaboración de la memoria y presentación del proyecto cros/multi/transmedia.
Portafolio	70,00 %	Elaboración del proyecto cros/multi/transmedia.
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
<p>El/la alumn@ debe presentar un proyecto cros/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.</p> <p>Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.</p>

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Prueba final	30,00%	Elaboración de la memoria y presentación del proyecto cros/multi/transmedia.
Portafolio	70,00%	Elaboración del proyecto cros/multi/transmedia.
	100,00 %	

Crterios evaluación no continua
<p>El/la alumn@ debe presentar un proyecto cros/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.</p> <p>Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.</p>

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

El/la alum@ debe presentar un proyecto cros/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

El/la alum@ debe presentar un proyecto cros/multi/transmedia (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Tecnologías del ecosistema periodístico: realidad inmersiva, drones y otras tecnologías disruptivas en la nueva ecología de los medios		Flores Vivar, Jesús (Coord.)	Comunicación Social	978-84-17600-19-8	2019		
Journalism in the Age of Social Media		Alejandro, Jennifer					https://reutersinsitute.politics.ox.ac.uk/our-research/journalism-age-social-media
FILOSOFÍA DEL PERIODISMO TRANSMEDIA: IDEALES, LÓGICA Y VALORES	DIMENSOES TRANSMIDIA	Serrano Tellería, Ana		978-989-8971-15-9	2019		http://www.riaiditorial.com/index.php/dimensoes-transmidia/
Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era digital.		Cobo, Silvia	UOC		2012		
Hackear el periodismo. Manual de laboratorio.		Mancini, Pablo	La Crujía	978-987-601-134-1	2011		
LIQUID COMMUNICATION IN MOBILE DEVICES: AFFORDANCES AND RISKS.	ANALYZING DIGITAL DISCOURSE AND HUMAN BEHAVIOR IN MODERN VIRTUAL ENVIRONMENTS. PP: 196-219.	SERRANO TELLERIA, ANA	IGI GLOBAL	9781466698994	2016		http://www.igi-global.com/chapter/liquid-communication-in-mobile-devices/145920
Documentary Film: A Very Short Introduction		Aufderheide, Patricia	Oxford University Press	9780199720392	2007	Documentales. Historia y crítica. Biblioteca digital.	http://site.ebrary.com/lib/biblioteca_uclm/docDetail.action?docID=10215774
El documental: la otra cara del cine : [Innovaciones técnica		Breschand, Jean	Paidós	978-84-493-1603-6	2011		
Estrategias de comunicación multimedia /		Costa Sánchez, Carmen	Editorial UOC,	978-84-9029-772-8	2013		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
MICROPERIODISMOS II: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS		DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDÍ	UOC	978-84-9029-885-5	2013		
MICROPERIODISMOS: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS		DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDÍ	UOC	978-84-9788-498-3	2012		
USO DE TWITTER Y FACEBOOK POR LOS MEDIOS IBEROAMERICANOS	EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. VOL. 20, Nº 6.	GARCÍA DE TORRES, ELVIRA; ET AL.		1386-6710	2011		http://www.elprofesionaldeinformacion.com/contenidos/2011/noviembre/02.pdf
Escribir para multimedia y la web: una guía práctica para e		Garrand, Timothy	Escuela de Cine y Vídeo,	978-84-935769-7-4	2008		
THE MULTIMEDIA JOURNALIST: STORYTELLING FOR TODAY'S MEDIA LANDSCAPE		GEORGE-PALILONIS, JENNIFER	OXFORD UNIVERSITY PRESS	978-0-19-976452-5	2013		
El documental interactivo: evolución, caracterización y per		Gifreu, Arnau	Editorial UOC,	978-84-9064-035-7	2013		
El documental: entrevistas en exclusiva a quince maestros de		Goldsmith, David A.	Océano	84-494-2820-3	2003		
THE PRINCIPLES OF MULTIMEDIA JOURNALISM: PACKAGING DIGITAL NEWS		HERNANDEZ, RICHARD KOCI	ROUTLEDGE	978-0-415-73816-3	2016		
LOS GÉNEROS EN LA REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA		LARRONDO URETA, AINARA	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	9788498601763	2009		
El guión en el reportaje informativo: un guiño a la noticia.		Manuel Artero Rueda	Instituto Oficial de Radio y Televisión,	9788488788566	2004		
NARRATIVAS TRANSMEDIA: CUANDO TODOS LOS MEDIOS CUENTAN		SCOLARI, CARLOS ALBERTO	DEUSTO	978-84-234-1336-2	2012		
El documental		Sellés, Magdalena	UOC	9788497887465	2008		
DISEÑO DE NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO		SERRANO TELLERÍA, ANA	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	978-84-9860-415-3	2010		http://hdl.handle.net/10810/12425
DISEÑO DE NODOS INICIALES EN REVISTAS ONLINE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.	JORNALISMO DE REVISTA EM REDES DIGITAIS. PP: 111-140	SERRANO TELLERÍA, ANA	EDUFBA. FEDERAL UNIVERSITY OF BAHIA, BRAZIL.	978-85-232-1029-8	2013		https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16777
ESPECIALES INFORMATIVOS DE ÚLTIMA HORA EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN PORTADA.	TEXTUAL & VISUAL MEDIA. Nº. 4, 211-222.	SERRANO TELLERÍA, ANA	SEP	1889-2515	2011		http://textualvisualmedia.com/imagenes/revistas/04/Especiales%20informativos.pdf

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
INNOVATIONS IN MOBILE INTERFACE DESIGN: AFFORDANCES AND RISKS.	EPI, EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN. V. 26, n. 2 (MARCH-APRIL). SPECIAL NUMBER `ETHICS, RESEARCH AND COMMUNICATION`	SERRANO TELLERÍA, ANA		1386-6710	2017		http://www.elprofesionaldeinformacion.com/contenidos/2017/mar/19.html
JOURNALISM, TRANSMEDIA AND DESIGN THINKING	ESTUDOS DE JORNALISMO. VOL 7.	SERRANO TELLERÍA, ANA	SOPCOM	2182-7044	2017		http://www.revisataej.sopcom.pt/edicao/139
LIQUID SPHERES ON UBIQUITOUS TV	A TELEVISÃO UBIQUA. PP: 191-214.	SERRANO TELLERÍA, ANA	LABCOM	978-989-654-205-4	2015		http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/136
ONLINE JOURNALISM DESIGN: EVOLUTION, CRITERIA AND CHALLENGES	MATRIZES. POSGRADUATE PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES. YEAR 5, Nº2. JANUARY/JUNE 2012.	SERRANO TELLERÍA, ANA.	UNIVERSITY OF SÃO PAULO, BRAZIL.	1982-2073	2012		http://www.journals.usp.br/matrizes/article/view/38337/0
TRANSMEDIA JOURNALISM WITHIN MOBILE DEVICES.	JORNALISMO MÓVEL: LINGUAGEM, GÊNEROS E MODELOS DE NEGÓCIO. PP: 547-582.	SERRANO TELLERÍA, ANA.	LABCOM	978-989-654-369-3	2017		http://www.labcom-ufp.ubi.pt/livro/289
TRANSMEDIA JOURNALISM: EXPLORING GENRES AND INTERFACE DESIGN.	TRIPODOS, 38. MONOGRAPH: INNOVATION IN VISUAL JOURNALISM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE CONCEPTUALIZATION, PRACTICE AND CONSUMPTION OF JOURNALISM.	SERRANO TELLERÍA, ANA	UNIVERSIDAD RAMON LLULL, FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACION BLANQUERNA.	1138-3305	2016		http://www.tripodos.com/index.php/Facultad_Comunicacion_Blanquerna/article/view/326
Al otro lado de la ficción: trece documentalistas españoles			Cátedra	978-84-376-2362-7	2007		
Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en			Ocho y Medio Libros de Cine	84-931376-8-5	2001		
TRANSMEDIA PRODUCTION: KEY STEPS IN CREATING A STORYWORLD	MAKING MEDIA: PRODUCTION, PRACTICES AND PROFESSIONS	SERRANO TELLERÍA, ANA		9789462988118	2019		https://www.aup.nl/en/book/9789462988118/making-media
Las claves para dominar el SEO		Noguera, José Manuel	CreateSpace	978-1-4961-9367-4	2016		
Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología.		Noguera, José Manuel	UOC	9788491160380	2015		
Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan.		Noguera, José Manuel	UOC		2012		
Innovación en el periodismo emprendedor deportivo. Modelo de negocio y narrativas	El profesional de la información, 24(3)	Manfredi, J.L.; Rojas-Torrijos, J.L. y Herranz, J.M.			2015		http://www.elprofesionaldeinformacion.com/contenidos/2015/may/06.pdf
Periodismo transmedia: miradas múltiples		Renó, Denis; Campalans, Carolina; Ruiz, Sandra y Gosciola, Vicente (Eds.)	UOC y Universidad de Rosario	978-84-9064-237-5	2014		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
JOURNALISM, TRANSMEDIA AND DESIGN THINKING WITHIN MOBILE DEVICES	ACTIVE AUDIENCES. EMPOWERING CITIZENS: DISCOURSE IN ONLINE MEDIA.	Serrano Tellería, Ana	McGrawHill	9788448620035	2020		
Periodismo de datos: de las técnicas de las ciencias sociales a las habilidades de la ciencia de datos	Hipertext.net, [en línea], 2020, n.º 20, pp. 41-54,	Antón Bravo, Adolfo; Serrano Tellería, Ana.			2020		https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/361650
Emprendimiento e innovación en periodismo		Manfredi-Sánchez, Juan Luis	UCLM		2015		
RESEARCHING THE NEWS IN THE HYBRID MEDIA SYSTEM: AN EXPERT PANEL REPORT.		COSTERA MEIJER, I; ROGERS, R; WESTLUND, O; WITSCHGE, T / DÍAZ-NOCI, J; SERRANO-TELLERIA, A (eds.)	DIGIDOC REPORTS	PONR04/2021	2021		https://repositori.upf.edu/handle/10230/47055
EXPLORING TRANSMEDIA JOURNALISM IN THE DIGITAL AGE.		Gambarato, Renira y Alzamora, Geane C. (Eds.)	IGI GLOBAL	9781522537816	2018		https://www.igi-global.com/book/exploring-transmedia-journalism-digital-age/181513
OTRA VUELTA DE TUERCA	INNOVACIÓN Y PERIODISMO: LA NUEVA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. PP: 29-31.	SERRANO TELLERIA, ANA	PUBLIXED.COM	978-84-940987-8-9.	2015		
THE ROLE OF THE PROFILE AND THE DIGITAL IDENTITY ON THE MOBILE CONTENT.	EMERGING PERSPECTIVES ON THE MOBILE CONTENT EVOLUTION. PP: 263-282	SERRANO TELLERÍA, ANA	IGI GLOBAL	9781466688384	2016		http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-the-profile-and-the-digital-identity-on-the-mobile-content/138000
PERIODISMO DIGITAL. REDES, AUDIENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO.		GUILLERMO LÓPEZ	COMUNICACIÓN SOCIAL	978-84-15544-93-7	2015		https://catalogoibiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT9
LA GESTIÓN DE LOS SOCIAL MEDIA EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS IBEROAMERICANOS / THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL MEDIA AT THE IBEROAMERICANS MASS MEDIA.	COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD / COMMUNICATION AND SOCIETY, Nº 1, VOLUMEN XXVI.	SAID HUNG, ELIAS; SERRANO TELLERÍA, ANA; GARCÍA DE TORRES, ELVIRA; YEZERSKA, LYUDMYLA	UNIVERSIDAD DE NAVARRA	0214-0039	2013		http://www.unav.es/fcom/comunicacionsociedad/descarga_doc.php?art_id=437
THE SAGE HANDBOOK OF DIGITAL JOURNALISM		WITSCHGE, TAMARA	SAGE	978-1-4739-0653-2	2016		https://catalogoibiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT9
DIGITAL JOURNALISM		JONES, JANET	SAGE	978-1-4129-2082-7	2012		https://catalogoibiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID266b489b/NT20

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO PARA LOS NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS	REVISTA PRISMA.COM, 12. CETAC.MEDIA	SERRANO TELLERÍA, ANA		1646-3153	2010		http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/756
LA LENTA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO CIBERPERIODÍSTICO	ALGO MÁS QUE UN CLICK. REFLEXIONES Y DEBATES SOBRE EL MUNDO DIGITAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. XVIII CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL HUESCA 2017	SERRANO TELLERÍA, ANA	978-84-87175-54-1.	978-84-87175-54-1.	2017		http://www.congresoperiodismo.com/comunicacion.es.asp
LIQUID SPHERES ON SMARTPHONES: THE PERSONAL INFORMATION POLICIES.	INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES. VOL 9, Nº1.	SERRANO TELLERÍA, ANA; OLIVEIRA, MARCO		1865-7923	2015		http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/4065
BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE IN MOBILE COMMUNICATION.		SERRANO TELLERÍA, ANA.	ROUTLEDGE STUDIES IN NEW MEDIA AND CYBERCULTURE.	978-1-138-22555-8	2017		https://www.routledge.com/Between-the-Public-and-Private-in-Mobile-Communication/Serrano-Telleria/p/book/978113822555
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO PARA LOS NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS	REVISTA PRISMA.COM, 12.	SERRANO TELLERÍA, ANA	CETAC.MEDIA	1646-3153	2010		http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/756
LIQUID SPHERES OR CONSTELLATIONS: REFLECTIONS TOWARDS MOBILE DEVICES.	MOBILE AND DIGITAL COMMUNICATION: APPROACHES TO PUBLIC AND PRIVATE, pp. 173-198.	SERRANO TELLERÍA, ANA	LABCOM	978-989-654-235-1	2015		http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/141